

Imaginando colectivamente escenarios de futuro para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Campo de Cartagena

<https://www.xpathsfutures.org/>

Informe del taller “Imaginando colectivamente escenarios de futuro para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Campo de Cartagena”

Introducción

El presente informe incluye un resumen de los resultados del taller celebrado el 10 y 11 de noviembre de 2022 en el Espacio Finca Alegría, Cartagena (Murcia). El taller se desarrolló en el marco del proyecto XPaths “*Conectando lo local con lo global para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible*” (<https://www.xpathsfutures.org/>). XPaths es un proyecto de investigación que tiene como objetivo general trazar diferentes caminos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman la Agenda 2030 en el contexto de las regiones áridas del planeta. Para ello se identifican barreras y oportunidades, y se apoyan los procesos de transformación de estas áreas hacia modelos de desarrollo sostenible que garanticen el bienestar de las poblaciones a largo plazo.

El objetivo del taller fue reflexionar colectivamente en torno a las dimensiones de los ODS de la Agenda 2030 para identificar:

- aspiraciones y visiones de futuro en términos de sostenibilidad para el Campo de Cartagena en 2040-2050,
- preocupaciones actuales (2022), e
- ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS.

El taller se estructuró en 3 sesiones colectivas para responder al objetivo general. Estas sesiones incluyeron presentaciones iniciales de carácter introductorio, actividades en grupos de trabajo y plenarios para el promover el intercambio de información entre los diferentes grupos. En el taller participaron 17 personas de diversos perfiles con amplio conocimiento y experiencia en el Campo de Cartagena. El equipo encargado de organizar el taller fue integrado por 2 facilitadoras y 4 investigadores/as de la Universidad de Almería (UAL) y el Centro de Resiliencia de Estocolmo (SRC).

A continuación, se incluyen tablas resumen con las ideas propuestas por las personas participantes en las 3 sesiones colectivas. Las ideas se presentan vinculadas con los principales ODS con los que establecen relación (pudiendo existir vínculos indirectos con otros ODS). Aquellas ideas en torno a las que se identificaron diferentes perspectivas por parte de las personas participantes se muestran de forma independiente en la parte inferior de la tabla correspondiente a cada sesión.

Sesión colectiva 1. Aspiraciones y visiones de futuro para el Campo de Cartagena en 2040-2050

Aspiraciones y visiones de futuro para el Campo de Cartagena en 2040-2050	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> • Calidad de vida digna y bienestar social en la comarca. • Gestión eficiente del sistema público de salud, incluyendo las zonas rurales. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Acceso y promoción de educación para el desarrollo sostenible en todos los niveles educativos de la educación pública formal (especial atención a jóvenes). • Acceso y promoción de educación para el desarrollo sostenible a nivel informal para todos los sectores de la población. • Funcionamiento de huertos comunitarios y escuelas rurales que favorecen la sensibilización ambiental, así como la inclusión e igualdad social. • Acceso a información objetiva sobre cuestiones y problemáticas de sostenibilidad. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión integrada y eficiente de recursos hídricos. • Servicios de alcantarillado en todas las zonas rurales. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Mercado laboral basado en la creación de trabajo de calidad y pleno empleo para asegurar un escenario de cero pobreza (se hace especial hincapié en el sector agrícola y turístico por ser los predominantes en la comarca). • Crecimiento económico local basado en el consumo de productos de proximidad. • Uso compatible y sostenible del sector agrícola, turístico y ganadero. • Transición ecológica accesible para empresas locales y apoyo en inversiones para transitar a la sostenibilidad. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Convivencia, respeto e integración social entre los diferentes grupos de población para que todas las personas sientan que forman parte de una comunidad. • Igualdad social en todos los grupos de población (especialmente se superan las desigualdades en materia de brecha de género, servicios en áreas rurales, y en actividades económicas no declaradas). • Distribución equitativa de la riqueza en toda los municipios y sectores de la comarca. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ordenación territorial que promueve un urbanismo sostenible en zonas rurales para evitar que la gente se vaya a vivir a la ciudad. • Planes de gestión de áreas naturales protegidas actualizados. • Sistema de transporte público democrático, igualitario, inclusivo y sostenible. • Disponibilidad de viviendas pequeñas en áreas rurales para favorecer que la gente se quede a vivir en estas zonas. • Identidad cultural de la población con mundo rural conservada (se hace especial mención a la identidad mar menorense). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Modelo de desarrollo socioeconómico local basado en las condiciones naturales de la comarca, que considera el impacto sobre la biodiversidad y ecosistemas y el bienestar social de la población local (equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente). • Marco de consumo responsable basado en el consumo de productos de proximidad de calidad y sostenibles, que a su vez contribuye a reducir la obesidad infantil y garantiza la disponibilidad de alimentos para erradicar la pobreza a través de la reducción del desperdicio de alimentos. • Equilibrio entre prácticas tradicionales e innovaciones tecnológicas para la sostenibilidad. 	

Aspiraciones y visiones de futuro para el Campo de Cartagena en 2040-2050	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> Reducción del uso de combustibles fósiles y existencia de un escenario de cero emisiones. 	
<ul style="list-style-type: none"> Conservación de la biodiversidad y del paisaje autóctono (p. ej. ramblas). Gestión y uso sostenible de áreas naturales protegidas. Restauración de zonas degradadas para garantizar un entorno natural con salud ambiental. Recuperación de ecosistemas acuáticos para garantizar que también puedan disfrutarlo las generaciones futuras (especial énfasis en el Mar Menor). 	
<ul style="list-style-type: none"> Responsabilidad política para la sostenibilidad. Mecanismos participativos eficientes que contribuyen a la práctica de una gobernanza democrática y socialmente inclusiva. Cultura de participación ciudadana que favorece que la población reivindique y se involucre activamente en el futuro de la comarca. Erradicación de guerras en cualquier parte. 	
<ul style="list-style-type: none"> Alianzas y redes equilibradas entre el sector público y social que promueven la coordinación y el trabajo colectivo a través de estrategias transversales basadas en el bien común (no intereses privados). Legislación clara y coherente que garantiza la sostenibilidad de la comarca a largo plazo (especial hincapié en la protección del medio ambiente y los derechos de los ciudadanos). 	

Sesión colectiva 2. Preocupaciones del presente (2022) en el Campo de Cartagena

Principales preocupaciones en términos de sostenibilidad en el Campo de Cartagena en 2022	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> Deterioro del sistema público de salud. 	
<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de cultura ecológica y conciencia ambiental sobre la importancia de la naturaleza. Falta de disponibilidad de información veraz en temas de sostenibilidad. 	
<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de valores asociados a la importancia de la naturaleza. 	
<ul style="list-style-type: none"> Escasez de agua. 	
<ul style="list-style-type: none"> Mercado laboral con condiciones precarias. Pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación y aumento de precios. Alta dependencia del sector turístico en algunas zonas. Globalización y pérdida de valor de los productos locales. 	
<ul style="list-style-type: none"> Intereses muy diferentes entre diferentes grupos y actores sociales que dificultan la integración y cohesión social. Inversión pública desigual entre áreas urbanas y rurales. Abandono de las zonas rurales y falta de relevo generacional. 	
<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de planes actualizados de ordenación del territorio y gestión de los recursos naturales en áreas naturales protegidas. Falta de iniciativas que promuevan la movilidad sostenible en la comarca. Pérdida de identidad cultural. 	

Principales preocupaciones en términos de sostenibilidad en el Campo de Cartagena en 2022	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> Modelo desarrollo socioeconómico insostenible basado en el uso ilimitado de recursos, en el que los objetivos económicos priman por encima de los ambientales y sociales. Dinámicas de consumo insostenibles. 	
<ul style="list-style-type: none"> Degradación de ecosistemas y pérdida del entorno natural. Contaminación de aire, suelo, y especialmente en cursos de agua y humedales derivado del desarrollo de actividades económicas (p. ej. agricultura, ganadería, turismo y minería). Se hace especial mención a la contaminación del Mar Menor y el estado en el que se encuentra. Emisión de gases de efecto invernadero. 	
<ul style="list-style-type: none"> Falta de liderazgo político para avanzar hacia un modelo desarrollo sostenible en la comarca. Políticos con mentalidad cortoplacista. Escasez de recursos públicos para realizar inversiones en barrios y otras zonas necesitadas. Procedimientos administrativos y burocracia excesiva. Incumplimiento de la legislación (p. ej. actualización de Planes de Ordenación de Recursos Naturales) y falta de conciencia ecológica en profesionales del sector jurídico y legislativo. Baja participación de la sociedad en la toma de decisiones. Ausencia de mecanismos institucionales que promuevan modelos de gobernanza que involucren de forma efectiva a la sociedad en la toma de decisions. 	
<ul style="list-style-type: none"> El Cambio Climático no tiene suficiente peso en la agenda política. 	
<ul style="list-style-type: none"> Falta de mecanismos para fomentar la cooperación intersectorial. Ausencia de una cultura de colaboración entre el sector social y el público. 	

Idea relacionada con las preocupaciones del presente en torno a la que se identificaron diferentes perspectivas:

- Cultura de activismo y compromiso social por parte de la población: En relación a esta idea, algunas personas participantes perciben que en la comarca existe escasa cultura activista y de compromiso social en temas de sostenibilidad por parte de la población, otras personas creen que dicha cultura y compromiso existe como ha sido demostrado en las movilizaciones sociales por el Mar Menor.

Sesión colectiva 3. Ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS en el Campo de Cartagena

Ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS en el Campo de Cartagena	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> Impulsar la educación, formación y sensibilización ciudadana para avanzar en el desarrollo sostenible. Implementar programas educativos para promover una nueva cultura de la movilidad (p. ej., andando al cole, con bibi al cole, con bici al trabajo, andando a la universidad, etc). Fomentar iniciativas de aprendizaje a través de la experiencia para la educación sobre sostenibilidad (p. ej. huertos urbanos y practicas ecoturismo en colaboración con productores locales para poner en valor los roductos y oficios tradicionales). Fomentar la creación de una oficina que coordine las universidades con otros agentes sociales para mejorar la transferencia de información científica. 	

Ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS en el Campo de Cartagena	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> Asesorar a centros educativos en la creación de huertos urbanos como sitios de convivencia, prácticas de permacultura y cuidado ambiental durante todo el curso escolar, estando disponibles para escuelas de verano y campamentos en la época estival). 	
<ul style="list-style-type: none"> Acceder a recursos para apoyar la creación de redes separativas de los pluviales para contribuir a la transformación agraria. Usar los recursos hídricos del trasvase del Segura solo para casos de emergencia de necesidad para el consumo humano. 	
<ul style="list-style-type: none"> Romper el monocultivo en el sector agrícola para diversificar la producción. Apoyar la economía local a través de la promoción del consumo de productos locales de proximidad (p. ej. campañas de concienciación, creación de mercadillos y redes específicas). Impulsar el ecoturismo con la participación de agentes locales para contribuir a educar y poner en valor los diferentes oficios tradicionales de la comarca. 	
<ul style="list-style-type: none"> Fomentar la Agenda Urbana 5 en barrios y pueblos de toda la comarca. Conectar los planes de ordenación de recursos naturales de áreas naturales protegidas con el plan de ordenación urbano municipal. Aprobar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Regional de Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán con el objetivo, entre otras cosas, de promover una marca de calidad producto local y carta Europea de Turismo Sostenible de EUROPARC. Promover la calificación de zona oeste de Cartagena como zona rural según la Ley 45. Promover la creación de un tranvía que conecte todas las poblaciones del Mar Menor para reducir el tráfico y motivar el transporte público. Recuperar vías pecuarias como espacios de dominio público. Multiplicar los huertos urbanos haciendo uso de terrenos públicos y hacienda de puente con zonas rurales. Facilitar a la ciudadanía espacios verdes para la mejora de la convivencia vecinal. Desarrollar una estrategia de "Bancos de la huerta de Murcia" basada en la custodia del terreno para favorecer el vínculo con el territorio y el mantenimiento de las prácticas agrícolas tradicionales. 	
<ul style="list-style-type: none"> Implementar iniciativas de economía circular. Entre las iniciativas se mencionan el "armario circular" (la ropa que no se usa se intercambia) y "reppair coffee" (pequeños electrodomésticos que se reparan para darle una segunda vida). Implicar a la ciudadanía en la recogida de residuos orgánicos en los barrios para el compostaje de los huertos urbanos. Los centros educativos podrían actuar como grupos motores de la iniciativa. Limitar el modelo agrícola agroexportador y orientar la producción al mercado local. Realizar un uso más racional y sostenible de los suelos a través de prácticas de cultivo ecológico. Facilitar la transformación de la producción agraria hacia una agricultura sostenible (ecológica). Desarrollar campañas de sensibilización sobre alimentación saludable de productos de temporada y de proximidad. 	
<ul style="list-style-type: none"> Implementar programas de custodia del territorio en la población local para fomentar que los/as vecinos/as apadrinen una zona del territorio de la que se hagan responsables para garantizar que se mantenga en buenas condiciones ambientales. Recuperar el dominio público hidráulico para evitar la pérdida de ramblas. 	

Ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS en el Campo de Cartagena	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> Promover e incentivar la participación social en la toma de decisiones (p. ej. Consejo del Mar Menor) a través de mecanismos participativos eficaces que garanticen el trabajo colaborativo entre agentes sociales y administraciones públicas. Dotar de personal técnico a las administraciones públicas para promover la captación de fondos y ejecución de proyectos, especialmente fondos públicos europeos (<i>Next Generation</i>). 	
<ul style="list-style-type: none"> Mejorar la comunicación y coordinación entre administraciones públicas a diferentes escalas. Impulsar políticas coherentes para el desarrollo sostenible priorizando los intereses de la sociedad sobre los intereses privados y empleando los recursos disponibles (p. ej. <i>Fondos New Generation</i>) en solucionar los problemas en el origen para garantizar su solución. Implicar a la administración pública en jornadas sobre huertos urbanos con objeto de convercer de sus beneficios y conseguir su apoyo económico. Promover alianzas con supermercados para no que no tiren comida ni bebida. Garantizar el cumplimiento de todas las políticas y leyes de aplicación en la comarca (p. ej. Ley del Mar Menor). 	

Idea estratégica en torno a la que se identificaron diferentes perspectivas:

- Impulsar políticas coherentes para el desarrollo sostenible priorizando los intereses de la sociedad sobre los intereses privados y empleando los recursos disponibles (p. ej. Fondos New Generations) en solucionar los problemas en el origen para garantizar su solución: Al deliberar esta idea, algunas personas participantes exponen que es muy complicado acceder a *Fondos New Generations* porque muchos ayuntamientos no tienen capacidad para solicitar y ejecutar por falta de personal, mientras que otras personas piensan que si tienen capacidad de hacerlo.

Próximos pasos

En el marco del proyecto XPaths se celebrará un taller integrado para presentar los resultados obtenidos en las sesiones colectivas celebradas en diferentes zonas y escalas del semiárido español (Almería y Murcia). Posteriormente, se desarrollará la Fase 3 del proyecto XPaths, centrada en el desarrollo de talleres para la creación de planes de acción para avanzar hacia la consecución de los ODS (Figura 1).

Figura 1. Esquema general de desarrollo del proyecto XPaths.